

*Inatov Murot Niyatovich*¹

**XX ASR 20-YILLARIDA O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTI:
MUAMMO VA YECHIMLAR**

¹ Islom Karimov nomidagi
Toshkent davlat texnika
universiteti «O‘zbekiston
tarixi» kafedrasida professori
v.b.

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimiz hududlarida dehqonchilik madaniyatining rivojlanishi, iqtisodiy hayotda tutgan o‘rni masalalari tahlil etilib, XX asr 20-yillarida mamlakatimiz qishloq xo‘jaligining holati, undagi muammolar, ularning sabablari bilan bog‘liq holatlar o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: ziroatchilik, paxtachilik, qishloq xo‘jaligi, plug, omoch, texnika, bog‘dorchilik, yer-suv islohati, dekret, yangi iqtisodiy siyosat, ibtidoiy usul.

Manbaalar tahlili. Ma‘lumki XX asrning 20-30-yillari mamlakatimiz tarixida murakkab va ziddiyatli davrlardan sanaladi. Davr tarixini o‘rganishda tarixiy jarayonlarni yoritishga yordam beradigan ilmiy tadqiqotlar ham ayrim ziddiyatli ma‘lumotlarga egaligi bilan xarakterlanadi. Bundan tashqari sobiq ittifoq markaziy hokimiyati tomonidan qabul qilingan ko‘plab hujjatlar mavjudki, ular tarixiy haqiqatni ro‘yobga chiqarishda alohida yondoshuv talab etadi.

Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida statistik ma‘lumotlar, arxiv hujatlari va boshqa bir qator ilmiy tadqiqotlar ma‘lumotlarini tarixiy tahlil etish orqali Respublikadagi o‘tgan asrning 20-yillari ikkinchi yarmida yuzaga kelgan real voqeyelikni tadqiq etishga harakat qilindi. Ayniqsa, S.I., Frolov va Yu.N. Krivonogovlarning 1930 yilda chop etilgan “Uzbekistan” asari o‘lka iqtisodiyotini o‘rganishda muhim qo‘llanma sanalib, unda voqeliklar hech qanday bo‘rttirishsiz yoritib berilganligi bilan ajralib turadi.

Ilmiy maqolani tayyorlash jarayonida foydalanilgan statistik ma‘lumotlarga boy bo‘lgan va 1926 yilda chop etilgan “Materialy po rayonirovaniyu Uzbekistana” to‘plamida o‘sha davr Respublika qishloq xo‘jaligidagi holat to‘g‘risida juda qiziqarli ma‘lumotlar mavjudligi bilan ajralib turadi.

Sh.Gaibnazarovning “Obshestvennoye razvitiye Uzbekistana v 20-x godax: protivorechivost politicheskix tendentsiy” mavzusidagi ilmiy tadqiqot ishi mustaqillik yillarida yaratilgan va Sovet tuzumi tomonidan yuritilgan siyosatning asl mohiyatini ochib berishga qaratilgan ilk tadqiqotlardan sanaladi.

Asosiy qism

Mamlakatimiz hududlari qadimdan sug‘orma dehqonchilik asosidagi xo‘jalik yuksak darajada rivojlangan hududlardan biri sanalib kelgan. O‘z vaqtida yuksak darajadagi sug‘orish inshootlari ajdodlarimiz tomonidan barpo etilgan. Ammo uzoq vaqtga qadar qishloq xo‘jaligi mamlakatimiz aholisining asosiy mashg‘ulotlaridan biri bo‘lib kelgan va bu soha mahalliy dehqonlarning va ular tomonidan yetishtirilgan mahsulotlar dovruq‘ini olamga taratib kelgan. Ammo XIX-XX asr boshlariga kelib bu soha rivojlanishi sekinlashdi, yerga ishlov berish texnikasidagi qoloqlik, hosildorlikni

oshirishning zamonaviy usullari qo'llanilishi amalda yo'qligi sohadagi mehnatning mashaqqatli kechishiga sabab bo'ldi. Yerga ishlov berish hali hanuz ibtidoiy usullarga suyanib qolmoqda edi. Shunga qaramay o'lka iqtisodiyotining asosini qishloq xo'jaligi tashkil qilib qolaverdi. Urushgacha bo'lgan davrda (birinchi jahon urushi – muallif izohi), masalan, 1913-yilda O'zbekiston sanoatining yalpi mahsuloti qishloq xo'jaligi mahsulotiga nisbatan 38 % ni tashkil etgan. 1928 yilga kelib, O'zSSRning qishloq xo'jaligi mahsulotlari qiymati 492 mln. so'm, sanoat mahsulotlari qiymati esa 240 mln. so'mga yetdi.

O'lkada qishloq xo'jaligi salmog'ining yuqoriligini qishloq xo'jaligi va sanoat mahsulotlarining mamlakatga keltirilishi va mamlakatdan olib ketilishi haqidagi raqamlar ham tasdiqlaydi. Urushgacha bo'lgan davrda qishloq xo'jaligi tovarlari O'zbekistonga keltirilgan barcha tovarlarning, ya'ni importning 8,4 % ini, sanoat mahsulotlari esa 91,6 % ini tashkil qilgan. Aksincha olganda mamalakatdan olib ketilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, ya'ni eksport - 92 %, sanoat mahsulotlari 8% dangina iborat bo'lgan.

Shuningdek, o'rganilayotgan davrda qishloq xo'jaligidan kelgan daromad mamlakatning butun xalq xo'jaligidan kelgan daromadning yarmidan ko'prog'ini tashkil qildi. Daromadning qolgan qismi xalq xo'jaligining qolgan barcha tarmoqlari: sanoat, kosib - hunarmandchilik, savdo, transport va boshqa sohalardan kelib tushgan.

O'zbekistonda qishloq xo'jaligining bunday o'ziga xos salmog'i, avvalo qadim-qadimdan mahalliy aholini qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanishga jalb etgan tabiiy shart-sharoitlar, shuningdek, tarixiy va iqtisodiy jihatdan ulkan rol o'ynagan texnik jihatlarining qoloqligi bilan izohlanadi.

Tabiiy shart - sharoitlar: yer tuzilishi, tuproq tarkibi, iqlim va suvdan foydalanish imkoniyatlarining turlichaligi sababli bu yerda xo'jalik yuritishning turli tiplari va tizimlarini uchratish mumkin edi. [1]

Bu yerda bir tomondan, asosan bir xil mahsulot (paxta) yetishtiradigan intensiv dehqonchilik xo'jaliklari (Farg'ona vodiysi, Toshkent va Samarqand viloyatlari), ikkinchi tomondan dehqonchilik va chorvachilik, hatto faqat chorvachilik bilan shug'ullanadigan (Konimex, Pomir tumanlari), ko'chib yuradigan chorvador aholi, natural mahsulotlar yetishtiradigan zonalar mavjud edi.

O'zbekistonda sug'oriladigan dehqonchilik tumanlari foydalaniladigan yer maydonlarining uncha katta bo'lmagan qismini tashkil etsa-da, yetishtiriladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining asosiy qismini yetkazib berar edi. Bunday tumanlarga Andijon okrugi, bu yerda sug'orma ekinlar umumiy ekin maydonlarining 98 % ni, Farg'ona (96%), Xo'jand (91%), Xorazm (99%), Buxoro (97%) okruglaridagi tumanlar kirardi.

O'zbekistonda qishloq xo'jaligi beqaror ob-havo sharoitlariga bog'liq bo'lgan, qurg'oqchilik tez-tez takrorlanadigan lalmikor tumanlar samaradorligi haqida so'z ham bo'lishi mumkin emas edi. Bular Samarqand, (lalmi ekinlar umumiy ekin maydoniga nisbatan 40%), Zarafshon (42%), Qashqadaryo (45%), Surxondaryo (50%) okruglaridir.

Xo'jalik turlaridan paxtachilik xo'jaliklarining maydonlari juda tez kengaydi. Bunga sabab, O'zbekistonda paxta yetishtirishdan katta manfaatdor bo'lgan va uni ma'muriy hamda bo'naklar berish, shartnomalar tuzish yo'li bilan har tomonlama rag'batlantirib turgan markazning iqtisodiy siyosati edi. Aytib o'tilgan sabablarga ko'ra paxta boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlari, ayniqsa, g'alla, guruch va h.z.larni yetishtirishni cheklab qo'ydi (qarang: jadval).

Jadval 1. 1925 - 1929 yillarda paxta va sholi ekin maydonlari [2]
(ming. ga.)

Yillar	Paxta maydoni	Sholi maydonlari
1925	369,6	155,9
1926	440,5	141,2
1927	524,1	125,2
1928	632,3	115,0
1929	730,9	118,2

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, ko'rib chiqilayotgan yillar mobaynida paxta ekini band qilgan yer maydonlari deyarli 2 baravar oshgan, sholi maydonlari esa 25% ga qisqargan.

Paxtachilik xo'jaliklarida mavjud chorvachilik sohasi ham alohida xususiyatga ega edi. Ularda faqatgina juda zarur bo'lgan chorva mollari: dala ishlarida foydalanish uchun otlar va ho'kizlar hamda sog'in sigirlariga saqlanardi.

Bu davrda xo'jalikning keng tarqalgan ko'rinishlaridan biri bog'dorchilik-uzumchilik edi. O'zbekistonda bog'dorchilik tarixan to'la mevachilik shaklida rivojlangan. Respublikadagi bog' maydonlari - 20 600 ga., uzumzorlar - 32 500 ga.ni tashkil qilardi.

Ayrim tumanlarda bog'dorchilik sanoat ahamiyatiga ega bo'lib, ular jumlasiga Toshkent okrugi, Xo'jand, xususan, Isfara va Konibodom tumanlari, Qashqadaryo okrugida Shahrisabz tuvani kirardi. Bog'larning asosiy qismi dehqonlarga qarashli edi. Ular kichik yordamchi xo'jalik shaklida bo'lib, asosan 1,8 dan 1,4 ga.cha yer maydonini egallagan. Xo'jaliklar maydaligiga qaramasdan, yetarli darajada mahsulot berar edi. Masalan, Xo'jand okrugida bog'dorchilik yalpi hosilning 80% gacha yetkazib mahsulot bergan. O'zbekistonning boshqa okrug va tunanlarida bog'dorchilik mahsulotlarining tovar ko'rsatkichlari bunga nisbatan pastroq bo'lgan.

Xo'jalik oqilona yuritilganda uzumdan ko'p yillik o'simlik sifatida dehqon xo'jalikliklarida ancha daromad olish mumkin bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra 1941 yilgacha bo'lgan davrda bir botmon yerdan olingan sof daromad yetishtirilayotgan mahsulot turiga ko'ra quyidagicha bo'lgan:

bug'doy	-	6 so'm 94 tiyin,
sholi	-	16 so'm 24 tiyin,
jo'xori	-	36 so'm 70 tiyin,
beda	-	50 so'm 70 tiyin,
poliz mahsulotlari	-	67 so'm 50 tiyin,
paxta	-	74 so'm 50 tiyin,
uzum	-	82 so'm 50 tiyin.

Uzumchilik sermashaqqat soha bo'lib, bir botmon yerga bir yilda o'rtacha 180 ish kuni sarflangan. Bunda bolalar va xotin-qizlar mehnatidan keng foydalanilgan. Oktabr to'ntarishidan keyingi yillarida uzumchilik izdan chiqadi. Fuqarolar urushi va istiqloqlilik harakatlari natijasida aholi o'z imkoniyati bilan tokzorlarga zaruriy ishlov berolmadi, zararkunandalar bilan kurasha olmaydi.

Dehqonchilik texnikasi, yerga ishlov berishning usul va yo'llari, umuman, O'zbekistonda dehqonchilik madaniyati, ya'ni ishlab chiqarish tadqiq qilinayotgan davrda deyarli ibtidoiy xarakterda bo'lib,

dehqonchilik xo'jaliklarining ko'pchiligi, garchi bu davrda yevropacha asboblari: pluglar, yig'im mashinalari, traktorlar kirib kelishi kuchaygan bo'lsa-da, asosan deyarli ming yillar avvalgidek qolaverdi. Asosiy mehnat qurollari omoch va ketmondan iborat bo'lib, ular butun O'rta Osiyoda keng tarqalgan edi. Odatda, uzun bo'yinturuqqa bir juft ho'kiz, ot yoki tuya, ba'zan bir omochga tuya va ot qo'shilar edi. Ishchi chorva yetishmagan rayonlarda, masalan, Farg'ona vodiysida ularning o'rniga sigirlardan foydalanish holatlari ham tez-tez uchrab turar edi. Qo'zg'olonchilar harakati yillarida ishchi chorva, ayniqsa otlar ko'plab nobud bo'lganligi sababli Farg'ona vodiysida ahvol og'ir edi.

Yerga ishlov berish texnik vositalarining eskirganligi tufayli dehqonlar yerni qayta-qayta haydash orqali unumdorligini ko'tarishga harakat qilishgan. Qanday ekin bo'lishidan qat'iy nazar madaniy ekin ekiladigan yer maydonlari 4 martadan kam haydalmas, ba'zi ekinlar: paxta, jo'xori, kuzgi bug'doy maydonlari hatto 10-15 martagacha haydalgan. Dehqonlar garchi ibtidoiy usuldagi qurollari bilan bo'lsa-da, yer maydonlari uzunasiga, ko'ndalangiga haydalib, yerni yovvoyi o'tlardan, yirik kesaklardan tozalashgan.

O'zbekistondagi agrar munosabatlar murakkabligi uzoq davom etgan evolyusiyaning natijasi edi. Yerga egalik qilish va undan foydalanish shakllari o'zlashtirilgan yerlarda xo'jalik shart-sharoitlariga moslashdi, ayni paytda bozor munosabatlarining rivojlanishi bilan bog'liq kuchli ijtimoiy munosabatlar ham ularning rivojiga ta'sir ko'rsatdi. Oktabr to'ntarishidan so'ng sovet hukumatining iqtisodiy siyosatidagi qing'irliklar ana shunday ta'sirlardan edi. G'alla monopoliyasi oziq-ovqat razvyorskasi, bozorlarni yopilishi, xususiy savdoning cheklanishi va h.k.

Rossiyaning Turkistonda olib borgan mustamlakachilik siyosati bozor munosabatlarining rivojlanishi, yer maydonlari markazlashuvi jarayonini tezlashtirib yubordi va aholi o'rtasida tabaqalanish kuchaydi. Yerga egalikning juftlik xarakteri va xo'jalikning yuksak daromad keltirishida, ayniqsa paxtachilik tumanlarida hatto 50 ga. yer maydoniga ega bo'lgan yirik feodallar paydo bo'lgan edi.

Sug'oriladigan yer maydonlarining kamligi, shuningdek, O'zbekistonda qishloq xo'jaligining ko'p mehnat talab qilishi nafaqat mardikorchiilik, balki ijarachilik - yollanma mehnatning turli-tuman shakllari keng tarqalishiga sabab bo'ldi. Respublikada yollanma mehnatning eng keng tarqalgan shakli, "chorakorlik" edi. Chorakorlikda, odatda, kambag'al-dehqon begona xo'jalikdan yer, urug'lik, ishlab chiqarish qurollarini olib, o'zi mustaqil xo'jalikni yuritgan va yer egasiga hosilning ma'lum bir ulug'shini berish bilan hisob-kitob qilgan. Bu ulush hosilning $\frac{1}{4}$ qismini tashkil etgan.

Paxtachilikni rivojlantirish zaruriyati va paxtaning tovar xususiyatini oshib borishi dehqonlarda pulga bo'lgan ehtiyojni oshirib yubordi. Bu ehtiyoj ularni sudxo'rlar changaliga tushib qolishiga olib keldi. Dehqonni qarzar bilan chirmab tashlagan sudxo'r oqibatda uning yerini arziyas bahoga tortib olib, keyin esa uni qimmat baholarda sotar edi. Yer savdosi bo'yicha chayqovchilik avjiga chiqdi. Yirik yer maydonlari egalari tez ko'paydi. Ular yerni asosan ijaraga berishdan foydalanishdi.

Oktabr to'ntarishidan o'rganilayotgan davr boshlanishigacha yirik yer egaligining bir qismi nisbatan tugatildi. Tadqiq etilayotgan davrda yer-suv islohotining boshlanishi yerdan foydalanishda jiddiy o'zgarishlarga olib keladi.

Yer islohotidan iqtisodiy sabablardan tashqari bir qator siyosiy maqsadlar ham ko'zlangan edi. Ulardan biriga milliy-hududiy chegaralanishini o'tkazish va shakllanish vaktidayoq zamin yaratilgan edi. Sinfy kurash muammosining faollashuvi asnosida, jamiyatning iqtisodiy mustaqil qatlamlaridan tashvishga tushgan bolsheviklar partiyasi milliy-hududiy chegaralanish maqsadlarini asoslay turib, O'rta Osiyoda milliy belgilarga ko'ra chegaralashni o'tkazish sovet hokimiyatini mustahkamlashning

birdan-bir yo'lidir, deb ochiq bayon qildilar, ya'ni "O'zbek kambag'ali o'zbek boyi bilan, turkman kambag'ali turkman, qirg'izniki qirg'iz bilan kurashsa, u paytda bizda sinfiy kurash olovini milliy mulohazalardan kelib chiqib, o'chirib bo'lmaydi" deb hisobladilar. [3]

Boshlanishi O'zSSR MIKsi va XKSning 1925 yil 2 dekabrda "Yer va suvni milliyashtirish haqida" hamda "Yer--suv islohoti haqida"gi dekretlari [4] bilan e'lon qilingan, shuningdek yerga cheksiz egalikka asos solgan qishloq xo'jaligini jamoalashtirish, sinfiy kurashni bartaraf etish hamda yer-suv islohotiga qaratilgan edi.

Ushbu davrda mulkchilik ko'rinishlarining turli-tumanligi behadligi va sovet hukumati tomonidan o'tkazilayotgan yangi iqtisodiy siyosat - YaIS kuchli ziddiyatni vujudga keltiradi. Mohiyati va tamoyillariga ko'ra bu siyosat yakka tartibda ishlab chiqarishni faollashtirish, ishlab chiqaruvchilar, tadbirkorlarning shaxsiy tashabbuskorligini qo'llab-quvvatlashga qaratildi. Yer va suv bo'yicha har qanday oldi-sotdini ta'qiqlash mehnatni tashkil qilishda yerni taqsimlashni chekladi, xo'jalik tadbirlarini: ishchi chorvani ijaraga berish, qo'shnilardan pul summalari va inventarlarni qarzga olish va h.z.larni amalga oshirishda tadbirkorlarni tashabbusdan mahrum qildi.

Yer-suv islohotini o'tkazishdan kelib chiqqan vaziyatning ko'p qirraligi eng yangi tarixshunoslikda ham qayd etilgan. Jumladan, Sh.G'.G'oyibnazarov shunday deb yozadi: "Yaqin-yaqin paytlargacha ijtimoiy fanda bunday tadbir aholining eng qashshoq va kam ta'minlangan qatlamlarining ustivor manfaatlarini amalga oshirish siyosati deb bir yoqlama qarab kelingan. Biroq bunda ochiqdan-ochiq ziddiyat paydo bo'lgan: rasmiy siyosat jamiyatning ijtimoiy farqlanishi o'sishini nazarda tutib, guyo bozor munosabatlarining o'sishini rag'batlantirgan. Ammo davlat tomonidan tartibga solish vositasi bilan kambag'al qatlamlarni, xo'jalik munosabatlarida eng qoloqlarini o'rtacha darajaga ko'tarish o'rniga sovet hokimiyati kambag'allarni boylarning mulkini takror-takror taqsimlashga safarbar qilgan. Iqtisodiy hayot hokimiyatning ob'ektiv taraqqiyot qonunlarini rad qiluvchi tadbirlari bilan doimo qalqib turgan. Bu esa ijtimoiy munosabatlarda o'z ifodasini topmasligi mumkin emas edi". [5]

Xulosa

Yuqoridagilardan shunday xulosaga qilish mumkinki, Vatan tarixining eng murakkab va ziddiyatli davrlaridan bo'lgan XX asrning 20-yillari ikkinchi yarmida O'zbekiston uchun sobiq Ittifoq tarkibida iqtisodiy jihatdan bir tomonlama rivojlantirishga qaratilgan siyosat yuritilgan. Respublika iqtisodiyoti asosan qishloq xo'jaligi, xususan paxtachilikka ixtisoslashtirila bordi. Qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish ibtidoiy usullarga asoslanib qolaverdi. Texnik jihatdan ta'minlanish darajasi juda past bo'lgan. Bu aholi turmush darajasi bilan bog'liq muammolarni ko'payib borishiga sabab bo'lgan

Adabiyotlar ro'yxati

1. Materiali po rayonirovaniye Uzbekistana. Vipusk I. Samarkand, 1926, 9 - 12-b. Bundan keyingi O'zbekiston qishloq xo'jaligi tavsifiga tegishli ma'lumotlar ana shu manbadan olingan.
2. Frolov S. I., Krivonogov Yu.N. Uzbekistan. Posobie po izucheniya ekonomiki kraya. T.;Uzbekgosizdat, 1930, 110-b.
3. UzR PHA, f.60, op. 1, d. 4269, 3-5 varaq.
4. // Pravda Vostoka 1925, 4 dekabr.
5. G a i b n a z a r o v Sh. G. Obщественное развитие Uzbekistana v 20-x godax: protivorechivost politicheskix tendensiy. Avtoref. diss. Dok. Polit. Nauk. – T.;1994